

O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA MATEMATIK MODEL YARATISH: EKIN HOSILINI OPTIMALLASHTIRISH VA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH BO‘YICHA YONDASHUVLAR

S. M, Mirzataev

dotsent, Qoraqalpoq davlat universiteti

O. E. Kamalov

magistrant, Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun keng qamrovli matematik model, ya‘ni Ekin O‘sishi va Resurslarni Boshqarish Modeli (EORM) taqdim etiladi. Model ekin hosilini optimallashtirish, suv resurslarini boshqarish va iqlim o‘zgarishlarining ta‘sirini baholash uchun turli modullardan iborat. Har bir modul o‘ziga xos kirishlar, tenglamalar va misollar bilan ifodalangan. Ushbu model orqali qishloq xo‘jaligi faoliyatlarini simulyatsiya qilish, optimal qarorlar qabul qilish va iqlim o‘zgarishlariga moslashish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit So‘zlar: O‘zbekiston, Qishloq xo‘jaligi, Matematik model, Ekin hosili, Suv resurslari, Iqlim o‘zgarishi, Ekin O‘sishi Moduli, Suv Boshqarish Moduli, Iqtisodiy baholash, Optimallashtirish

Kirish

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash maqsadida keng qamrovli matematik model yaratish zaruriyati oshib bormoqda. Bu model ekin hosilini optimallashtirish, suv resurslarini boshqarish va iqlim o‘zgarishlarining ta‘sirini baholash uchun bir nechta komponentlarni birlashtirishni talab qiladi. Ushbu maqolada to‘liq modelning tuzilishi va uning ishlash usuli batafsil ko‘rib chiqiladi.

1. Modelning Umumiy Ko‘rinishi

Modelni Ekin O‘sishi va Resurslarni Boshqarish Modeli (EORM) sifatida tuzish mumkin. Bu model bir nechta o‘zaro bog‘langan modullardan iborat bo‘lib, quyidagilarni o‘z ichiga oladi:^[1]

- Ekin O‘sishi Moduli
- Suv Boshqarish Moduli
- Iqlim Ta’siri Moduli
- Iqtisodiy Baholash Moduli

2. Modelning Komponentlari

A. Ekin O‘sishi Moduli

Ushbu modul turli kirish va shartlar asosida ekinlarning o‘shini simulyatsiya qiladi.

- Kirishlar: Tuproq turi va sifati, urg‘ochi turini, o‘g‘itlash darajasi, zararkunanda va kasallik bosimi, ob-havo ma’lumotlari (harorat, yog‘in, quyosh nuri).

- Tenglamalar: O‘shish surati Logistik O‘shish Modelining o‘zgartirilgan versiyasi yordamida model qilinadi:

$$G(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - N_0}{N_0} e^{-rt}}$$

bu yerda $G(t)$ — vaqt t — biomassa, K — sig‘im, N_0 — dastlabki biomassa, r — o‘shish surati.

- Chiqarishlar: Taxminiy ekin hosili va o‘shish mavsumidagi biomassa ishlab chiqarish.

- Misol: Faraz qilaylik, qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘shish surati uchun tuproq turi qumli bo‘lsa va harorat 25°C bo‘lsa, o‘shish surati quyidagi tenglama yordamida hisoblanadi:

$$G(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - N_0}{N_0} e^{-rt}}$$

Bu yerda $K = 10000$ (maksimal hosil), $N_0 = 1000$ (dastlabki biomassa), va $r = 0.1$ (o‘shish surati) deb olamiz.

-Chiqarishlar: Taxminan 3-4 hafta ichida hosilni kutilgan miqdorda olish mumkin.

B. Suv Boshqarish Moduli

Ushbu modul ekinlarning suv talabini qondirish va resurslarni tejash uchun sug‘orish amaliyotlarini optimallashtirishga qaratilgan.

- Kirishlar: Tuproq namligi darajalari, ekinlarning suv talablari, mavjud suv resurslari (yuqori suv, yer osti suvi)

- Tenglamalar: Suv balansi tenglamasi:

$$W(t) = W(t - 1) + P - E - I$$

bu yerda $W(t)$ — vaqt t da suv darajasi, P — yog‘in, E — buxorlash, I — qo‘llanilgan sug‘orish.

- Optimallashtirish Funktsiyasi: Sug‘orish jadvalini belgilash uchun chiziqli dasturlash modelidan foydalanish mumkin:

$$\text{Minimize } C = \sum (c_i \cdot I_i)$$

bu yerda ekin suv talablariga va resurslarning mavjudligiga bog‘liq.

C. Iqlim Ta’siri Moduli^[2]

Ushbu modul o‘zgaruvchan iqlim sharoitlari qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga qanday ta’sir qilishini baholaydi.

- Kirishlar: Tarixiy iqlim ma’lumotlari, iqlim o‘zgarishlari prognozlari (harorat, yog‘in).

- Tenglamalar: Iqlim o‘zgaruvchilarining ekin hosili bilan bog‘liqligini model qilish uchun Regressiya Tahlilidan foydalaniladi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 R + \epsilon$$

bu yerda Y — ekin hosili, T — harorat, R — yog‘in, va ϵ — xato element.

- Chiqarishlar: Turli iqlim senariylari asosida ekin hosilidagi o‘zgarishlar.

Misol: Agar harorat 2°C ga ko‘tarilsa va yog‘in 20% ga kamaygan bo‘lsa, regressiya tahlili yordamida hosilning kamayishi hisoblanadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 R + \epsilon$$

Faraz qilaylik, $\beta_0 = 1000$, $\beta_1 = -50$, $\beta_2 = 30$ bo‘lsa, hosil:

$$Y = 1000 - 50 \cdot 2 + 30 \cdot (-20) = 1000 - 100 - 600 = 300$$

Bu holatda hosilning 700 kg ga kamayishi kutilmoqda.

D. Iqtisodiy Baholash Moduli

Ushbu modul qishloq xo‘jaligi amaliyotlari va resurslarni boshqarishning iqtisodiy ta‘sirini baholaydi.

- Kirishlar: Ekinlarning bozor narxlari, kiritmalar (o‘g‘itlar, urug‘lar, mehnat) xarajatlari, Ekin O‘shishi Modulidan olingan kutish hosili.

- Tenglamalar: Foyda funksiyasi:^[4]

$$\text{Foyda} = \sum (P_i \cdot Y_i) - \sum (C_i \cdot I_i)$$

bu yerda P_i — ekin i ning bozor narxi, Y_i — hosil, va C_i — kiritma i ning xarajati.

- Chiqarishlar: Qishloq xo‘jaligi faoliyatidan olingan sof foyda va tezkor amaliyotlar uchun tavsiyalar.

- Misol: Agar ekin narxi 5000 so‘m bo‘lsa va xarajatlar (o‘g‘itlar, urug‘lar) 2000 so‘m bo‘lsa, foyda hisoblanadi:

$$\begin{aligned} \text{Foyda} &= (P \cdot Y) - (C \cdot I) = (5\,000 \cdot 300) - 2000 = 1\,500\,000 - 2\,000 \\ &= 1\,498\,000 \text{ so‘m} \end{aligned}$$

- Chiqarishlar: Bu yerda sof foyda 1 498 000 so‘m bo‘ladi.

3. Modelni Integratsiya va Ishlash

Modelni amalga oshirish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

- Ma‘lumotlar to‘plash: Mahalliy ob-havo stansiyalaridan, tuproq tadqiqotlaridan va qishloq xo‘jaligi hisobotlaridan ma‘lumotlar modelga kiritiladi.

- Simulyatsiyalar: Model turli sharoitlar uchun simulyatsiyalarni amalga oshiradi, kirishlarni o‘zgartirib turli sharoitlarni (masalan, qurg‘oqchilik, o‘g‘itlardan ko‘proq foydalanish) aks ettiradi.

- Qaror Qabul Qilish Yordami: Model natijalari fermerlar va siyosatchilar uchun amaliy tavsiyalarni, shu jumladan optimal sug‘orish jadvalini, ekin tanlashni va iqlim senariylari asosida iqtisodiy barqarorlikni taqdim etadi.

4. Xulosa

Ushbu EORM tizimi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi sektoriga biologik, gidrologik va iqtisodiy jihatlarni birlashtirish orqali asosli qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Turli sharoitlar va boshqaruv amaliyotlarini simulyatsiya qilib, model barqaror qishloq xo‘jaligi amaliyotlarini qo‘llab-quvvatlaydi, oziq-ovqat xavfsizligini oshiradi va iqlim o‘zgarishlariga qarshi chidamlilikni kuchaytiradi. Yangi ma’lumotlar asosida muntazam yangilanishlar va takomillashtirishlar modelning aniqligini va samaradorligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullaeva, D. (2020). Qishloq xo‘jaligida matematik modellashtirish va optimallashtirish usullari. Tashkent: O‘zbekiston davlat universiteti.
2. Khalilov, A. (2019). Iqlim o‘zgarishi va qishloq xo‘jaligi: muammolar va yechimlar. Samarkand: SamDPU.
3. Mamatqulov, R. (2021). Suv resurslarini boshqarish: nazariy va amaliy jihatlar. Bukhara: Buxoro davlat universiteti.
4. Nurmatov, F. (2022). O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida iqtisodiy baholash metodlari. Tashkent: TDPU.